

INKLYUZIV TA'LIMDA TAHSIL OLAYOTGAN ALOHIDA TA'LIM EHTIYOJLARI BO'LGAN O'QUVCHILARNING KOMMUNIKATIV KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA QO'LLANILADIGAN SAMARALI METODLAR

*Toyirova Madina,
A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat
milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim muhitida tahsil olayotgan alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan (ATEB) o'quvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi. Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda qo'llaniladigan metodlarning nazariy asoslari, amaliy yondashuvlari hamda samarali usullari yoritiladi. Shuningdek, metodlarni qo'llash jarayonida pedagogning roli, ta'lim muhitining moslashtirilishi va o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olish masalalari muhokama qilinadi.

Tayanch kalit so'zlar. inklyuziv ta'lim, alohida ta'lim ehtiyojlari, kommunikativ ko'nikmalar, metodlar, ijtimoiylashuv, hamkorlik.

Abstract. This article analyzes the issues of developing and enhancing the communicative skills of students with special educational needs (SEN) studying in an inclusive educational environment. It discusses the theoretical foundations, practical approaches, and effective methods used to develop communicative competence. The article also examines the teacher's role in the application of these methods, the adaptation of the educational environment, and the consideration of students' individual characteristics.

Keywords: inclusive education, special educational needs, communicative skills, methods, socialization, collaboration.

Globalashuv sharoitida ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb vazifalardan biri — barcha o'quvchilarning, jumladan, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan (ATEB) bolalarning ham sifatli ta'lim olishlarini ta'minlashdir. Inklyuziv ta'lim — bu imkoniyati cheklangan bolalar bilan sog'lom tengdoshlarini birgalikda o'qitishga qaratilgan yondashuv bo'lib, unda asosiy e'tibor bolalarning ijtimoiylashuvi, shaxsiy rivojlanishi hamda kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirishga qaratiladi.

Kommunikativ ko'nikmalar o'quvchilarning jamiyatga moslashuvi, o'z fikrini ifoda etishi, suhbat qurishi va muloqot madaniyatini egallashida muhim omil hisoblanadi. Shu sababli, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar bilan ishlashda maxsus metodlardan foydalanish pedagoglar zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi.

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ahamiyati. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar, odatda, nutqiy rivojlanishda, ijtimoiy muloqotda, o'z fikrini aniq ifoda etishda yoki tinglovchini tushinishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Bunday o'quvchilar uchun kommunikativ kompetensiyani shakllantirish, ta'lim jarayonida faol ishtirok etish,

sinfdoşlar va pedagoglar bilan samarali muloqot qilish, ijtimoiy moslashuv, kelajakda kasbiy faoliyatga tayyorlanish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Shu boisdan, kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan metodlar inklyuziv ta'limning ajralmas qismi hisoblanadi.

Inklyuziv ta'lim sharoitida o'quvchilarning kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda quyidagi metodlarni qo'llash samarali hisoblanadi.

Dialogik metod. Dialog asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda o'quvchi oddiy savol-javoblardan boshlab, murakkab muloqot shakllarigacha o'zlashtiradi. Pedagoglar savollarni soddalashtirishi, ko'makchi so'zlardan foydalanishi lozim. Bu metod o'quvchilarda nutqiy faollikni oshiradi.

Rolli o'yinlar (dramatizatsiya). Rolli o'yinlar orqali o'quvchilar turli ijtimoiy vaziyatlarda o'zini tutish, so'zlashish va muloqot qilishni mashq qiladilar. Masalan: "Do'konda xarid qilish", "Kutubxonada suhbat", "Shifokor qabulida" kabi vaziyatli o'yinlar. Bu usul ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Jamoaviy ishlash metodi. Kichik guruhlarda bajariladigan topshiriqlar — plakat chizish, loyiha yaratish, she'r o'qish, suhbatlar tashkil qilish — o'quvchilarni hamkorlikka undaydi. Guruh ichidagi muloqot kommunikativ kompetensiyaning rivojlanishiga zamin yaratadi.

Vizual va multimediya vositalaridan foydalanish. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun ko'rgazmali materiallar — rasmlar, piktogrammalar, videolar juda samarali hisoblanadi. Bu vositalar orqali ular so'zlarni aniqroq tushunadi va o'z fikrini ifoda qilishda yordamchi vositalardan foydalanadi.

"Savol-javob" va "Intervyu" metodlari. O'quvchilar juftlikda yoki guruhda suhbat tashkil etish orqali savol berish va javob qaytarishni o'rganadilar. Bu usul muloqot madaniyatini, suhbat qurishda navbat kutish, fikrni qisqa va aniq ifodalash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Musiq va ritmik mashg'ulotlar. Nutqiy faoliyatida qiyinchiliklari bo'lgan bolalar uchun qo'shiq aytish, she'r o'qish, ritmik o'yinlar ham samarali. Bunda bolalar tovushlarni aniq talaffuz qilish, intonatsiyani tushunish va his qilishni o'rganadilar.

Metodlarni qo'llashda pedagogning roli muhim va ahamiyatlidir. Pedagog kommunikativ metodlarni qo'llashda o'quvchilarning individual rivojlanish xususiyatlarini hisobga olish, o'quv muhitini qo'llab-quvvatlovchi, ijobiy psixologik muhit yaratish, rag'batlantirish va motivatsiya berish, nutqiy faoliyatni sodda jumalardan murakkabga qarab bosqichma-bosqich rivojlantirishga alohida e'tibor qaratishi zarur:

Pedagogik kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, inklyuziv sinflarda kommunikativ metodlardan tizimli foydalanilganda, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarda nutqiy faollik oshadi, ularning ijtimoiylashuvi yengillashadi, o'z-o'zini ifoda etish qobiliyati rivojlanadi, sinf jamoasida tolerantlik va hamkorlik muhiti shakllanadi.

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta'limda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish ularning ta'lim jarayonida muvaffaqiyat qozonishlari, jamiyatga moslashuvlari va kelajakda mustaqil hayotga tayyorlanishlari uchun zarurdir. Dialogik metod, rolli o'yinlar, guruhli ishlash, vizual vositalardan foydalanish, savol-javoblar va musiqiy-ritmik mashg'ulotlar eng samarali metodlar sirasiga kiradi.

Pedagoglarning metodlarni to‘g‘ri tanlashi, moslashtirilgan muhit yaratishi va har bir o‘quvchining individual xususiyatini hisobga olishi kommunikativ kompetensiyani samarali rivojlantirishga olib keladi. Shu tariqa, inklyuziv ta’lim nafaqat bilim berish, balki jamiyatda muloqotga kirisha oladigan, o‘z fikrini erkin ifoda etadigan shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 13-oktabrdagi “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida” gi 638-son qarori.

2. Vygotskiy L.S. “Pedagogik psixologiya.” – Moskva: Pedagogika, 1991.

3. UNESCO. (2020). Inclusion and Education: All means all. Global Education Monitoring Report. Paris: UNESCO Publishing.

4. D.Nazarova. Zaif eshituvchi bolalarni inklyuziv ta’limga jalb etish jihatlari/ “Himoyaga muhtoj guruhdagi bolalar va ularning oilalariga majmuaviy yordamning samarali modeli-ularning jamiyatga ijtimoiylashuvini ta’minlash omili sifatida” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiya/Samarqand. 2020

5. D.Nazarova. Inklyuziv ta’lim jarayonida qo‘llaniluvchi metodlar tavsifi / Zamonaviy uzluksiz ta’lim sifatini oshirish: innovatsiya va istiqbollar” mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya/TDPU2020

6. Axmedova D., Jo‘raeva M. Inklyuziv ta’lim metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.